

НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ БОЛОН ТҮҮНИЙ БОДЛОГО СУДЛАЛ /ОНОЛЫН СУДАЛГААНЫ ТОЙМ

Ц.Пүрэвханд

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Нийгэм, хүмүүнлэгийн сургууль

Purevkhand.tse@gmail.com

Хураангуй:

Нийгмийн хамгааллын бодлого нь аливаа улсын нийгмийн тогтвортой байдал, хүний эрхийн хэрэгжилт, эдийн засгийн хөгжлийг хангах гол тулгуур бодлогын нэг бөгөөд төрийн оролцоог хүний хөгжилтэй уялдуулан зохион байгуулах чухал хэрэгсэл юм. Энэхүү өгүүлээр Швед, Норвеги, Герман, БНСУ зэрэг улс орны нийгмийн хамгааллын загвар, бодлогыг харьцуулан судалж, Монголын нөхцөл байдалтай уялдуулсан дүн шинжилгээ хийв. Судалгаагаар жендэрийн мэдрэмж, хүртээмжийн тэгш байдал, бодлогын уялдаа, санхүүжилтийн тогтвортой байдлын чиглэлд боломж байгааг харуулж, сайн туршлагыг Монголд нэвтрүүлэх чиглэлээр бодлогын санал дэвшүүлээ.

Түлхүүр үгс: нийгмийн хамгааллын бодлого, жендэр, хүртээмж, тэтгэвэр, тэтгэмж, олон улсын туршлага, харьцуулсан судалгаа

I. УДИРТГАЛ ХЭСЭГ

Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын (ОУХБ) тодорхойлноор, нийгмийн хамгаалал нь иргэдийг амьдралын эрсдэлээс хамгаалах, ядуурал, нийгмийн гадуурхлыг бууруулахад чиглэсэн бодлого, хөтөлбөрийн нэгдэл бөгөөд хүний эрхийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг юм (ОУХБ, 2021). Улс орон бүрийн тогтолцоо түүхэн болон эдийн засгийн нөхцөлөөс шалтгаалан ялгаатай боловч нийтлэг зорилго нь амьжиргааны баталгаа, орлогын аюулгүй байдал, нийгмийн шударга ёсыг хангахад чиглэнэ (Дэлхийн Банк, 2022; Бэрэндт болон бусад судлаачид., 2021).

Скандинавын орнууд, тэр дундаа Швед, Норвеги нь хүртээмжтэй, бүх нийтийг хамарсан тогтвортой тогтолцоотойгоороо ялгардаг бол (Эйспинг-Андерсэн, 1990), Герман улс Үндсэн хуулиараа “социал төр” хэмээх үзэл баримтлалыг тодорхойлж (Basic Law for the

Federal Republic of Germany, Art. 1 & 20), орлогын тэгш бус байдлыг бууруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хос баганат систем хэрэгжүүлдэг (Хакенберг, 2010). БНСУ нь Азийн орнууд дундаа нийгмийн хамгааллын даатгалын суурьтай хөтөлбөрүүдийг өргөжүүлэн, жендэрийн тэгш байдал болон хөдөлмөрийн оролцоог дэмжих реформыг хэрэгжүүлж буй туршлагатай (ОУХБ, 2021; Хванг болон бусад судлаачид., 2022; АХБ, 2012).

Монгол Улс нийгмийн хамгааллын бодлогоо “нийтлэг, хүртээмжтэй” загварт нийцүүлэхийг зорьж буй ч, бодит хэрэгжилтийн түвшинд эмзэг бүлэгт чиглэсэн бодлого, жендэрийн тэгш байдлын бодит оролцоо сул хэвээр байгаа нь судалгаануудаар нотлогдсон (Бордон болон бусад судлаачид, 2023; НҮБ, ОУХБ, МУЗГ, 2015; Дэлхийн Банк, 2024). Түүнчлэн, санхүүжилтийн тогтворгүй байдал, үйлчилгээг зорилтот бүлэгт хүртээмжтэй хүргэх чадавхи нь ч бодлогын үр нөлөөг бууруулж байна.

Судалгааны зорилго ба асуултууд:

Энэхүү өгүүлэл нь Монгол Улсын нийгмийн хамгааллын бодлогыг олон улсын туршлагатай харьцуулан судалж, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх боломж, стратегийн чиглэлийг тодорхойлох зорилготой:

1. Монгол Улсын нийгмийн хамгааллын тогтолцоо олон улсын жишигтэй хэрхэн нийцэж байна вэ?
2. Хүртээмж, жендэрийн тэгш байдал, санхүүжилтийн тогтвортой байдал зэрэг гол бэрхшээлүүд юу вэ?

3. *Олон улсын туршлагаас Монгол Улсад нэвтрүүлэх боломжтой бодлогын сайжруулалтын чиглэлүүд юу вэ?*

II. ОНОЛ, АРГА ЗҮЙН ХЭСЭГ

Нийгмийн хамгааллын ойлголт нь түүхэн, улс төр, эдийн засгийн нөхцөлөөс хамаарч улс орон бүрт өөр өөрөөр хөгжиж ирсэн. XX зуунд дунд үе хүртэл энэ ойлголт зөвхөн өндөр хөгжилтэй орнуудын албан ёсны хөдөлмөрийн зах зээлд хамрагдсан ажилчдад чиглэж байв (Mergien, 2010). Харин 1990-ээд оноос хойш Азийн санхүүгийн хямрал, ядуурлын тархалт зэрэг хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр олон улсын байгууллагууд нийгмийн хамгааллын ач холбогдлыг дахин үнэлж, Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтууд (ТХЗ)-ын хүрээнд төв байр сууринд авч үзэх болсон (Mergien, 2013; IMF, 2017; UN, 2015).

Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага (ILO) нийгмийн хамгааллыг хүний эрхийн бүрэлдэхүүн хэсэг хэмээн тодорхойлсон ба үүнд орлогын аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, өндөр нас, хөдөлмөрийн чадвар алдалт зэрэг амьдралын эрсдэлүүдээс хамгаалах есөн үндсэн багц хөтөлбөр хамаарна (ILO, 2021).

UNDP-гийн тайланд нийгмийн хамгааллын бодлогууд нь жендэрийн хэвшмэл ойлголт, нийгмийн бүтцийн саад тотгороос шалтгаалан эмзэг бүлгийн зарим гишүүдэд бүрэн хүрч чадахгүй байгаа нь эрхэд суурилсан, жендэрийн мэдрэмжтэй шинэчлэл шаардлагатайг онцолжээ (UNDP, n.d.).

Олон улсын байгууллагуудын тодорхойлолтуудад дараах нийтлэг чиг хандлага ажиглагддаг:

- **ADB (2001):** Нийгмийн хамгааллыг ядуурал, эмзэг байдлыг бууруулах, хөдөлмөрийн зах зээлд оролцоог дэмжих хөтөлбөрийн цогц гэж тодорхойлсон.

Behrendt et al. (2021): Хүн бүрийг нийгмийн гадуурхал, эмзэг байдал, ядуурлаас насан туршид нь хамгаалах бодлого.

World Bank Group (2022): Тэгш байдал, боломжийг нэмэгдүүлэх олон түвшний бодлогоор тодорхойлсон.

WIEGO (2021): Нийгмийн хамгааллыг хүний эрхийн хүрээнд, жендэрийн мэдрэмжтэй хандлагаар ойлгосон.

Монголын нөхцөлд нийгмийн хамгааллын талаарх албан ёсны ойлголт илүү уламжлалт, эдийн засгийн эрсдэлд суурилсан байдал давамгайлж байгааг **ADB (2013)** онцолсон. Б.Энхцэцэг (2014) ч мөн адил үр өгөөжтэй хөдөлмөр эрхлэлт болон орлогогүй болох эрсдлээс хамгаалах чиглэлд төвлөрөх хандлагыг тодорхойлсон.

Эдгээр тодорхойлолтыг доор харьцуулсан хүснэгтээр үзүүлсэн бөгөөд энэ нь Монгол Улсад нийгмийн хамгааллыг хүний эрх, жендэрийн тэгш байдлын хүрээнд авч үзэх шаардлагатайг харуулж байна. Ийм шинэчлэлийн суурь нь олон улсын туршлагаас суралцах, бодлогын зорилго, агуулгыг дахин тодорхойлоход оршино.

Хүснэгт 1: Нийгмийн хамгааллын чиг хандлага, зорилтот бүлэг, тодорхойлолтын ялгаа (Эх сурвалжуудын харьцуулалт)

Эх сурвалж / Судлаач	Харагдаж буй чиглэл	Зорилтот бүлэг	Тодорхойлолтын чиг хандлага	Харагдах байдал
Asian Development Bank (2001)	Ядуурал, эмзэг байдлыг бууруулах, хөдөлмөрийн зах зээлийг тэлэх	Бүх нийт, эрсдэлд өртсөн бүлэг	Эдийн засагт чиглэсэн, оролцоо нэмэхэд төвлөрсөн	Олон улсын
Harvey et al. (2007, as cited in Browne, 2015)	Эмзэг бүлгийн хүмүүсийн амьжиргааг сайжруулах	Хүүхэд, эмэгтэйчүүд, ахмадууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ажилгүй иргэд	Эрсдэлд өртсөн бүлэгт төвлөрсөн	Олон улсын
WIEGO (2021)	Насан туршийн хамгаалалт, орлогын аюулгүй байдал, хүний эрх	Хүүхэд, гэр бүл, жирэмсэн эмэгтэйчүүд, осолд өртөгсөд, хөгжлийн бэрхшээлтэй, хүчирхийллийн хохирогчид	Хүний эрх ба жендэрийн хандлага тодорхой	Олон улсын
Behrendt et al. (2021)	Ядуурал, нийгмийн гадуурхалтаас хамгаалах бодлого	Эмзэг бүлгийн бүх гишүүд	Насан туршийн хамгаалалт, жендэрийн мэдрэмжтэй	Олон улсын
World Bank Group (2022)	Дасан зохицох чадвар, тэгш байдал, боломжуудыг нэмэгдүүлэх	Бүх нийт	Олон түвшний хамгаалалт, боломж нэмэхэд чиглэсэн	Олон улсын
Б.Энхцэцэг (2014)	Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, орлогогүй болох эрсдэлээс сэргийлэх	Орлогогүй болох, аюулд өртөх эрсдэлтэй бүлэг	Ажил эрхлэлт, эдийн засгийн эрсдэлд төвлөрсөн	Монгол Улс
Азийн Хөгжлийн Банк (2013) МУ: Нийгмийн хамгааллын индексийг шинэчлэн сайжруулах нь	Ядуурал болон эмзэг байдлыг бууруулах, даатгал болон эрсдэлийн менежмент	Ядуу болон эмзэг бүлэг, ажилгүйдэл, насжилт, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд	Уламжлалт хандлага давамгайлж, шууд тусламж ба эрсдэлд чиглэсэн хамгаалалт	Монгол Улс

Харин агуулгын хувьд эдгээр тодорхойлолтуудаас нийтлэг хэд хэдэн үндсэн шинж чанарууд ажиглагдана. Үүнд:

- Нийгмийн хамгааллын зорилго нь иргэдийн эрсдэлд өртөх байдлыг бууруулах, амьжиргааны наад захын баталгааг хангах, тэгш бус байдлыг бууруулахад оршино.
- Нийгмийн хамгаалал нь зөвхөн эдийн засгийн хэрэгцээ бус, хүний эрх, жендэрийн тэгш байдлыг хангасан нийгмийн шударга ёсны тогтолцоо байх ёстой.
- Олон улсын тодорхойлолтууд нь жендэр, нас, хөгжлийн байдал зэрэг олон талт ялгаатай байдлыг тусган, зорилтот бүлэгт чиглэсэн байдал өндөртэй байна.
- Харин Монгол Улсад нийгмийн хамгааллын талаарх албан ёсны ойлголт, тодорхойлолт нь уламжлалт, эдийн засгийн эрсдэлд чиглэсэн

хандлага давамгайлж байгааг ADB (2013) онцолсон. Энэхүү тодорхойлолтод ядуу болон эмзэг бүлэгт шууд тусламж үзүүлэх, ажилгүйдэл, насжилт, хөгжлийн бэрхшээл зэрэг эрсдэлийг бууруулах даатгалын хэлбэрт төвлөрдөг гэж дурдсан байдаг.

Нийгмийн хамгааллын онолын суурь ойлголтууд нь зөвхөн ядуурлыг бууруулах төдийгүй хүний эрх, жендэрийн тэгш байдал, орлогын аюулгүй байдлыг хангах цогц тогтолцоо хэмээн өргөжиж буйг дээрх тодорхойлолтууд харуулж байна. Судалгааны энэхүү хэсэг нь Монгол Улсад хэрэгжиж буй нийгмийн хамгааллын бодлогын зорилго, агуулгыг олон улсын чиг хандлагатай харьцуулан, жендэр болон хүний эрхийн шүүмжлэлтэй линзээр үнэлэхэд суурь болж өгнө. Цаашид уг суурь ойлголтод

тулгуурлан Монголын нийгмийн хамгааллын бодлогын үр нөлөө, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн санал, дүгнэлт боловсруулна.

III. СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ

Дэлхийн хөгжсөн орнуудын нийгмийн хамгааллын бодлого, эрх зүйн орчныг судалсан энэхүү хэсэгт Швед, Норвеги, Герман, БНСУ зэрэг улс орны туршлагыг Монгол Улстай харьцуулсан. Эдгээр орнууд нь хөгжлийн өндөр түвшинд хүрсэн, нийгмийн хамгааллын тогтолцоог үр дүнтэй хэрэгжүүлж буй орнууд бөгөөд нийтлэг, хүртээмжтэй, жендэрийн тэгш байдалд чиглэсэн бодлогоороо онцлог. Судалгааны зорилго нь эдгээр улсуудын сайн туршлагыг Монголын нөхцөлд нийцүүлэн хэрэгжүүлэх боломжийг тодорхойлох явдал юм.

Швед улсын нийгмийн хамгааллын тогтолцоо **Нийтлэг, хүртээмжтэй загвар ба бодлогын хүрээ**

Шведийн нийгмийн хамгааллын системийг “нийтлэг ба хүртээмжтэй” (universal) загварын сонгодог жишээ хэмээн олон улс үнэлдэг (Mudrolyubova et al., 2022). Энэхүү загвар нь нийгмийн бүх бүлгийг хамруулах, иргэдийн орлого, статусаас үл хамааран тэгш хүртэх боломж олгоход чиглэдэгээрээ онцлогтой. Швед нь 20-р зууны дунд үеэс өргөжин хөгжсөн халамжийн улсын “Швед загвар”-ыг төлөвшүүлэхдээ бүх нийтийг хамарсан бодлогуудыг нэвтрүүлсэн нь өнөөдөр хүртэл хадгалагдаж байна (Mudrolyubova et al., 2022). Тухайлбал, хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж, эх, эцгийн амралт, эрүүл мэндийн даатгал зэрэг хөтөлбөрүүд нь бүх иргэнд (зөвхөн зорилтот бүлэгт бус) чиглэж, бүх ажил эрхлэгч, ажил олгогчдоос өндөр татвар, шимтгэл төвлөрүүлэн санхүүждэг (Mudrolyubova et al., 2022). Нийгмийн хамтын санхүүжилтийн энэ зарчим нь “солидарность” буюу олон нийтээрээ хамтарч эрсдэлийг даах философид суурилдаг бөгөөд чинээлэг хэсгийн орлогоос илүү татвар авч, бага орлоготой иргэдэд шилжүүлэг хийснээр орлогын тэгш бус байдал, ядуурлыг бууруулдаг (Mudrolyubova et al., 2022).

Шведэд нийгмийн хамгааллын сангуудыг оршин суух эрхэд суурилсан болон ажлын байр, хөдөлмөр эрхлэлтийн хувьд суурилсан гэж хоёр ангилдаг (Mudrolyubova et al., 2022). Оршин суух эрхэд суурилсан хамгаалал нь Шведэд байнга оршин суугаа хэн бүхэнд хамаарах үндсэн тэтгэвэр, хүүхдийн мөнгө, эрүүл мэндийн үйлчилгээ зэрэг улсын баталгаат хангамжийг багтаадаг бол хөдөлмөр эрхлэлтийн буюу ажил олгогч, ажилтны шимтгэлд тулгуурласан даатгал нь өвчлөл, үйлдвэрлэлийн осол, ажилгүйдлийн тэтгэмж зэрэг орлогын алдагдлыг нөхөх хөтөлбөрүүдийг хамруулдаг (Mudrolyubova et al., 2022). Энэ зохицуулалт нь Шведэд байнгын оршин суугч эсвэл хөдөлмөр эрхлэгч хэн боловч иргэншлээс үл хамааран адил нөхцөлөөр нийгмийн даатгал, үйлчилгээ авах эрхтэйг харуулна (Mudrolyubova et al., 2022). Өөрөөр хэлбэл, гадаадын иргэд ч тогтсон хугацаанд Шведэд амьдарч, хөдөлмөр эрхэлж байгаа бол дотоодын иргэдийн адил нийгмийн хамгааллын сүлжээнд хамрагдана. Ийнхүү бүх нийтийг хамруулах зарчим нь тус улсын халамжийн тогтолцоог хүртээмжтэй, ялгаваргүй байлгах үндэс болсон юм.

Үүнтэй зэрэгцэн, Шведийн нийгмийн хамгааллын тогтолцоо нь зорилтот халамжийг зөвхөн хамгийн эцсийн шатанд буюу нийтлэг хамгаалалд хамрагдаж чадаагүй иргэдэд зориулсан “аюулгүйн тор” хэлбэрээр хэрэгжүүлдгээрээ онцлог юм. Тухайлбал, орлогын хувьд хамгийн доод түвшний, ядуурлын ирмэгт байгаа өрхүүдэд чиглэсэн нийгмийн халамжийн мөнгөн тэтгэмж (*social assistance*) нь түр хугацааны, нөхцөлт тусламж хэлбэрээр олгогддог бөгөөд үүнд хамрагдах иргэн нь хөдөлмөрийн зах зээлд идэвхтэй оролцох, ажил хайж буйгаа нотлох зэрэг шалгуурыг хангах шаардлагатай байдаг. Ийнхүү Шведийн халамжийн тогтолцоо нь бүх нийтийг хамарсан загварыг үндэс болгон, харин зорилтот халамжийг тодорхой шалгуур бүхий хязгаарлагдмал нөхцөлд ашигладаг бүтцээр зохион байгуулагддаг (Nyström & Erlandsson, 2016).

Хүйсийн тэгш байдлыг хангах нийгмийн хамгаалал

Шведийн нийгмийн хамгааллын бодлого нь жендерийн тэгш байдлыг хангах, эрэгтэй эмэгтэй хүмүүст ижил боломж бүрдүүлэхэд чиглэсэн бодлогын арга хэмжээнүүдээрээ дэлхийд тэргүүлдэг. Тус улсын Үндсэн хуульд хүйсээр ялгаварлан гадуурхахыг хориглосон нь (Instrument of Government, Ch.1, Art.2) нийгмийн бодлогод хүйсийн тэгш эрхийг системийн түвшинд хангах суурь болсон (Nyström & Erlandsson, 2016). Жендерийн тэгш байдлын үндэсний бодлого нь эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүст нийгмийн бүх салбарт ижил эрх, үүрэг, боломж олгохыг зорьдог бөгөөд энэ зорилгыг дэмжих олон төрлийн халамж, үйлчилгээ Шведэд бий (Swedish Gender Equality Agency, 2022). Тухайлбал, хөдөлмөрийн зах зээл дээрх тэгш боломжийг баталгаажуулах Ялгаварлан гадуурхалтаас хамгаалах хууль (2008 оны хууль) нь ажил олгогчдыг хүйсийн шинжээр цалин хөлс, ажилд авах шийдвэрт ялгавар гаргахыг хориглож, тэгш цалин, ажлын байрны нөхцөлийг хөхүүлэн дэмждэг (Nyström & Erlandsson, 2016, p. 177). Үүний дүнд, Швед улс нь Европын Холбооны жендерийн тэгш байдлын индексээр тэргүүлж, 2023 оны байдлаар 82.2 оноо авч, эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт, шийдвэр гаргах түвшний оролцооны хувьд хамгийн өндөр үзүүлэлттэй орнуудын нэг хэвээр байна (European Institute for Gender Equality, 2023)

Гэр бүл, хүүхдийн бодлого нь жендерийн тэгш байдлыг хангах чухал хэрэгсэл болдог. Швед улс дэлхийд анх удаа зөвхөн эхчүүдэд зориулсан жирэмсний амралтыг халж, оронд нь аав, ээж хоёуланд нь тэгш эрхтэйгээр хүүхэд асрах цалинтай чөлөө авах боломжийг олгосон байна (Chronholm, 2007). Энэхүү шинэчлэл нь эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, эрэгтэйчүүдийн асрахуйн оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бодлогын шилжилт байлаа (Duvander & Naas, 2018). Өнөөдөр Шведэд нэг хүүхэд төрөхөд нийт 480 хоногийн буюу эцэг эхийн төлбөртэй чөлөө олгогддог ба үүний талыг нь (240 хоног) ээж, нөгөө талыг нь аав авах үндсэн

зарчимтай (Nordic Council of Ministers, n.d.). Эцэг, эхийн чөлөө авах хугацаандаа эцэг, эхчүүд өмнөх орлогынхоо дунджаар ~80%-ийн хэмжээтэй тэтгэмж авдаг тул санхүүгийн хохирол багатайгээр хүүхдээ асарч, гэр бүлдээ цаг зориулах боломжтой (UNFPA, 2017, p. 5). Энэ нь гэр бүлийн үүргийг хуваалцах, хөдөлмөр эрхлэлтийн тэгш оролцоог дэмжих, жендерийн уламжлалт хэвшмэл ойлголтыг өөрчлөхөд чиглэсэн бодлогын гол элемент болж байна (Swedish Institute, n.d.).

Мөн төрөөс хүүхэд асрах үйлчилгээ, сургуулийн өмнөх боловсролыг бүх нийтэд хүртээмжтэй байдлаар зохион байгуулж, эцэг эхчүүдийн ажил, амьдралын тэнцвэрийг хангахад дэмжлэг үзүүлдэг. Швед улс дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 1.3%-ийг сургуулийн өмнөх боловсролд зарцуулдаг ба 2016 оны байдлаар 4–5 насны хүүхдүүдийн 95% нь цэцэрлэгт хамрагдсан байна (Garvis, 2018). Цэцэрлэгийн ихэнх хүүхэд долоо хоногт дунджаар 33 цагийг хамрагддаг нь эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 80%-д хүргэхэд нөлөөлсөн гэж үздэг (Garvis, 2018). Гэвч бодлогын ийм дэвшилттэй байдалтай хэдий ч, эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтэд хүйсийн ялгаа үргэлжлэн ажиглагдаж байна. Шведийн хөдөлмөрийн хүчний судалгаанд (Labour Force Survey, LFS) үндэслэсэн 2025 оны 1-р улирлын жендерийн статистикаас харахад, эмэгтэйчүүдийн 20 хувь нь хагас цагаар ажиллаж байгаа бол эрэгтэйчүүдийн дунд энэ үзүүлэлт 10 хувьтай байна (Statistics Sweden, 2025). Ялангуяа хүүхэдтэй эмэгтэйчүүдийн хувьд хагас цагаар ажиллах нь нийтлэг үзэгдэл бөгөөд хүүхдийн нас, тооноос хамааран ажиллах цагийн хэмжээ өөрчлөгддөг байна. Тухайлбал, 1-2 настай нэг хүүхэдтэй эхчүүдийн 29 хувь нь хагас цагаар ажиллаж байгаа бол ижил нөхцөлтэй аавуудын дунд энэ үзүүлэлт 8 хувьтай байна. Харин гурван болон түүнээс дээш хүүхэдтэй эхчүүдийн дунд 1-2 настай хүүхэдтэй бол 37 хувь нь хагас цагаар ажилладаг байна (Statistics Sweden, 2025). Эдгээр тоон үзүүлэлтүүд нь Швед улс жендерийн тэгш байдлыг хангах бодлого боловсруулсан ч бодит байдал дээр хүүхдийн асаргаа болон гэр бүлийн

үүрэгт эмэгтэйчүүд илүүтэй оролцож байгаа хэвээр байгааг илтгэж байна. Тиймээс нийгмийн хамгааллын бодлогын үр нөлөө, жендэрийн ялгаа, ялангуяа асрахуйн хөдөлмөрийн тэгш бус хуваарьт илүү гүнзгий анхаарах шаардлагатайг харуулж байна.

Хүртээмжтэй, эрх тэгш тогтолцооны үр нөлөө

Швед улсын нийгмийн хамгааллын тогтолцоо нь нийтлэг, хүртээмжтэй загварын үр нөлөө, жендэрийн тэгш байдлыг хангах хандлагаараа дэлхийн хэмжээнд жишиг болсон хэмээн үнэлэгддэг. Тус тогтолцоо нь нийгмийн бүх бүлэгт ижил тэгш хүртээмжтэй үйлчилгээг санал болгодог бөгөөд үүгээрээ орлогын ялгаа, ядуурлыг бууруулах, нийгмийн эв нэгдлийг хангах чухал үүрэг гүйцэтгэж байна. Шведэд татвар ба шимтгэлийн өндөр түвшний хамтын хуваарилалтад суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоо нь амьжиргааны түвшнөөс үл хамааран бүх иргэдэд чанартай үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг бүрдүүлж, нийгмийн хамгааллын хүртээмжийг эрс тэлсэн байдаг.

Энэхүү хүртээмжтэй тогтолцооны чухал нөлөө нь жендэрийн тэгш байдлыг системийн түвшинд хангах бодлогод мөн тод илэрдэг. Тухайлбал, Швед улс нь хүүхэд асрах төлбөртэй чөлөөг ижил тэгш хуваарилах, цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн зах зээл дэх ялгаварлан гадуурхлыг хориглох хуулийн орчинг бүрдүүлэх замаар эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн оролцоог дэмждэг. Үүний үр дүнд, эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт өндөр түвшинд хүрч, хүүхэдтэй гэр бүлүүдийн хувьд ажил, амьдралын зохистой харьцааг бий болгох боломж нэмэгдэж байна.

Гэсэн хэдий ч жендэрийн бодит ялгаа, ялангуяа хүүхэд асрахтай холбоотой хөдөлмөрийн оролцоонд тодорхой хязгаарлалт байсаар байна. Эмэгтэйчүүдийн дийлэнх хэсэг нь хагас цагаар ажиллах хэв маягтай байгаа нь тэдний урт хугацааны эдийн засгийн аюулгүй байдал, нийгмийн даатгалын хүртээмжид сөргөөр нөлөөлж болзошгүй. Иймээс бодлогын үр нөлөөг үнэлэхдээ зөвхөн эрх зүйн орчин болон

хөтөлбөрийн хүртээмж бус, түүний бодит хэрэгжилт, нийгмийн хандлага, үүргийн хуваарилалтад үзүүлэх нөлөөг ч хамтад нь авч үзэх шаардлагатай юм.

Эцэст нь, Шведийн хүртээмжтэй, эрх тэгш тогтолцоо нь нийгмийн хамгааллын загварыг зөвхөн эдийн засгийн аюулгүй байдалд чиглүүлэх бус, илүү өргөн хүрээнд хүний эрх, жендэрийн шударга ёсны хүрээнд хэрэгжүүлэх боломжтойг харуулж байгаа билээ.

Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс (ХБНГУ)-ын нийгмийн хамгааллын тогтолцоо

Нийтлэг, хүртээмжтэй загвар ба бодлогын хүрээ

Германы нийгмийн хамгааллын тогтолцоо нь “нийтлэг ба бүгдийг хамарсан” (universalistic) шинж чанартай гэж олон улсын судлаачид үнэлдэг бөгөөд төр, ажил олгогч, иргэн гурвын түншлэлд суурилсан холимог санхүүжилттэй систем юм (BMZ, n.d.).

Германы нийгмийн хамгааллын бодлогын үндсэн зарчим бол хүн бүрийг амьдралынхаа туршид тохиолдох эрсдэлээс — өвчин, хөдөлмөрийн чадвар алдалт, ажилгүйдэл, өндөр нас, хөгжлийн бэрхшээл, ядуурал зэрэг — хамгаалах иж бүрэн хөтөлбөрүүдийг санал болгох явдал юм. Энэхүү тогтолцоо нь даатгалд суурилсан санхүүжилт ба татварын суурьтай нийгмийн тусламжийг хослуулсан “хос баганат” системээр хэрэгждэг (Hackenberg, 2010).

Нэг талаас, ажил эрхэлж буй иргэд болон ажил олгогчдын шимтгэлээр санхүүждэг даатгалын тогтолцоо нь эрүүл мэнд, тэтгэвэр, ажилгүйдэл, осол, асаргааны хамгааллыг хамардаг бол, нөгөө талаас, орлого багатай, эмзэг бүлгийн иргэдэд зориулсан татварын санхүүжилттэй нийгмийн тусламж (жишээ нь: Grundsicherung буюу амьжиргааны доод түвшинг хангах тэтгэмж) нь орлогын дахин хуваарилалт, нийгмийн шударга ёсыг дэмждэг (Hackenberg, 2010).

Нэмж дурдахад, Германд нийгмийн хамгааллын хамрах хүрээ нь оршин суух эрхтэй хэн бүхэнд, иргэншлээс үл хамааран, тодорхой

нөхцөл хангасан тохиолдолд тэгш боломжийг олгодог. Жишээлбэл, ажил хөдөлмөр эрхэлж буй гадаадын иргэд, дүрвэгсэд, орогнол хүсэгчид ч тодорхой нөхцлөөр даатгалын системд хамрагдах эрхтэй байдаг (Blümel & Busse, 2015).

Нийгмийн хамгааллын үйлчилгээнүүдийн хүртээмжийг хангахад Германы систем “өөрийгөө удирдах” (Selbstverwaltung) зарчимд тулгуурладаг нь төр, ажил олгогчид, ажилчид болон даатгалын байгууллагуудын төлөөллүүдээс бүрдсэн хамтарсан удирдлагын байгууллагууд шийдвэр гаргахад оролцдог гэсэн үг юм (Busse & Blümel, 2015).

Түүнчлэн, Германд бүх нийтийг хамарсан нийгмийн хамгааллыг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ зорилгот халамжийг “сүүлчийн хамгаалалт” буюу сүлжээнээс гадагш үлдсэн иргэдэд зориулан хэрэгжүүлдэг. Жишээлбэл, Arbeitslosengeld II тэтгэмж нь ажлын байргүй, эсвэл тогтмол орлогогүй иргэдэд түр хугацааны амьжиргаа хангах зорилготой тусламж бөгөөд хөдөлмөр эрхлэх чадвартай байх, ажлын идэвхтэй хайлт хийх зэрэг шалгуурыг хангасан байх шаардлагатай (Hackenberg, 2010).

Эцэст нь, BMZ-ийн тодорхойлсноор, энэхүү систем нь иргэдийг хамгаалах явцдаа орлогын тэгш бус байдлыг бууруулах, нийгмийн тогтвортой байдлыг хангах гол тулгуур болдог (BMZ, n.d.).

Хүйсийн тэгш байдлыг хангах нийгмийн хамгаалал

Германы нийгмийн хамгааллын тогтолцоонд жендэрийн тэгш байдлыг дэмжих зорилготой хэд хэдэн бодлого, эрх зүйн зохицуулалт чухал байр суурь эзэлдэг. Тухайлбал, 2017 онд батлагдсан “Цалингийн Бүтцийн Ил Тод Байдлыг Дэмжих тухай хууль” (*Transparency in Wage Structures Act*) нь ижил үнэ цэнэтэй хөдөлмөрт ижил цалин хөлс олгох эрхийг хамгаалах, ажил олгогчдын дотоод цалингийн тогтолцоог жендэрийн ялгаваргүй болгох зорилготой юм. Энэхүү хууль нь 200-аас дээш ажилтантай компаниудад ажилчдын ижил цалингийн мэдээллийг олгох үүрэг, 500-аас дээш ажилтантай компаниудад цалингийн дотоод

үнэлгээ хийх хариуцлага ногдуулдаг (*Federal Anti-Discrimination Agency, 2019*).

Эцэг эхийн тэтгэмж болон чөлөөтэй холбоотой “Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz” (BEEG) нь гэр бүлийн үүргийг хуваалцах, эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн тасалдлыг бууруулахад чиглэдэг. Энэхүү хуульд зааснаар, эцэг эх тус бүр хүүхэд төрснөөс хойш 14 сар хүртэл хугацаанд чөлөө авч, өмнөх орлогын 65–67 хувийг нөхөх хэмжээний тэтгэмж авдаг (*BMFSFJ, 2023, p. 18*). Мөн ElternzeitPlus болон Partnerschaftsbonus зэрэг зохицуулалтаар, долоо хоногт 24–32 цагийн хуваариар ажиллах нөхцөлд эцэг эх тус бүр 4 сар хүртэл нэмэлт тэтгэмж авах боломжтой. Энэ нь эмэгтэйчүүдийн орлогын алдагдлыг багасгах, эцгийн оролцоог нэмэгдүүлэх давхар зорилготой юм (*BMFSFJ, 2023, pp. 23–24*).

Жендэрийн тэгш оролцоог дэмжих өөр нэг чухал алхам бол удирдах албан тушаал дахь эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх тухай хууль юм. “Act on the Equal Participation of Women and Men in Leadership Positions” нь 30%-ийн квот тогтоож, хөрөнгийн зах зээлд бүртгэлтэй, хамтарсан шийдвэр гаргах бүтэцтэй (parity codetermination) компаниудын ТУЗ-д эмэгтэй гишүүдийн эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх зорилготой. Мөн 2000-аас дээш ажилтантай компаниудад хамгийн багадаа нэг эмэгтэй удирдах зөвлөлийн гишүүн заавал байх ёстойг хуульчилсан байна (*UN Women, n.d.*).

Хэдийгээр ийм бодлогууд хэрэгжиж байгаа ч, бодит байдал дээр жендэрийн ялгаа зарим талбарт хадгалагдсаар байна. Тухайлбал, Германд хагас цагаар ажиллагсдын дийлэнх нь эмэгтэйчүүд байдаг нь асаргааны үүрэг эмэгтэйчүүдийн үүрэг хэвээр байгааг илтгэнэ. Энэ нь Европын Жендэрийн Тэгш Байдлын Институтийн (EIGE) 2023 оны индексээр 84.6 оноо авч, хөдөлмөрийн зах зээл дээр харьцангуй дээгүүр үнэлгээтэй байгаа ч, асаргааны хөдөлмөрийн хувьд харьцангуй доогуур буюу 74.1 оноо авч, Европын 20-р байранд эрэмбэлэгдсэнээс харагдаж байна (*EIGE, 2023*).

Хүртээмжтэй, эрх тэгш тогтолцооны үр нөлөө

Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын нийгмийн хамгааллын тогтолцоо нь Үндсэн хуулийн “социал төр” хэмээх суурь үзэл санаанд тулгуурласан бөгөөд хүн бүрийн нэр төртэй, баталгаатай амьдралын нөхцөлийг хангахыг зорьдог. Энэхүү тогтолцоо нь иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, орлогын тэгш бус байдлыг бууруулах, нийгмийн оролцоог хангах, эмзэг бүлгийн иргэдэд хүрч ажиллах олон талт зорилготойгоор хэрэгждэг.

Жендэрийн тэгш байдлыг хангах хүрээнд, 2017 онд батлагдсан “Цалингийн бүтцийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль” нь ажил олгогчдыг ижил ажлын байрны хувьд ижил цалин олгох үүрэгтэй болгож, ажилчдад ижил түвшний хамтран ажиллагсдын цалингийн мэдээлэлд хандах эрх олгосон нь жендэрийн ялгаатай байдлыг бууруулахад түлхэц болсон (Transparency in Wage Structures Act, 2017).

Мөн эцэг эхийн тэтгэмж, чөлөөний (Elterngeld und Elternzeit) бодлого нь гэр бүлийн үүргийг тэгш хуваарилах, эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, хүүхэд асаргааны хариуцлагыг хуваах замаар нийгмийн оролцооны тэгш байдлыг хангахад чиглэдэг. Тухайлбал, ElterngeldPlus болон Partnerschaftsbonus хөтөлбөрүүд нь ажиллах цаг багассан ч тэтгэмж авах боломж олгодог нь уян хатан байдлыг хангаж, орлогын алдагдлыг бууруулахад дэмжлэг болдог (BMFSFJ, 2022, pp. 20–24).

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд, Герман улс орон сууц, хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжлэг, тусгай үйлчилгээ бүхий “интеграцид суурилсан” бодлогыг хэрэгжүүлдэг бөгөөд энэ нь тэднийг нийгмийн харилцаанд идэвхтэй оролцох боломжийг нэмэгдүүлдэг. BMAS-ийн 2020 оны тайланд дурдсанаар, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан ажлын байрны татаас, татварын хөнгөлөлт зэрэг механизмууд бодитоор хэрэгжиж байна (BMAS, 2020, p. 25).

Эдгээр жишээнээс харахад, Германы нийгмийн хамгааллын тогтолцоо нь эдийн засгийн үр ашиг, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих

хөшүүрэг төдийгүй хүний эрх, тэгш оролцоог дэмжих, хүртээмжтэй тогтолцоог бүрдүүлэхэд чиглэсэн олон талт зорилттой хөтөлбөрүүдийн цогц юм.

Норвеги Улсын нийгмийн хамгааллын тогтолцоо

Нийтлэг, хүртээмжтэй загвар ба бодлогын хүрээ

Норвеги Улсын нийгмийн хамгааллын тогтолцоо нь “нийтлэг, хүртээмжтэй” загварын хамгийн төлөвшсөн жишээнүүдийн нэг бөгөөд Скандинавын халамжийн төрийн үндсэн зарчмуудыг бодитоор хэрэгжүүлдэг. Энэхүү тогтолцооны гол онцлог нь иргэн бүрт — нийгмийн статус, орлогоос үл хамааран — тэгш үйлчилгээ, хамгаалалт олгох эрх зүйн болон бодлогын тогтолцоотой уялдан хөгжсөнд оршино (Haug, 2023).

Норвеги Улсын халамжийн тогтолцоо нь *иргэний, улс төрийн ба нийгмийн эрх* гэсэн гурван тулгуур зарчмыг агуулдаг бөгөөд энэ нь Т.Н. Marshall-ийн “соёлжсон иргэншил” онолд тулгуурладаг (Marshall, 1950, as cited in Haug, 2023). Иргэний эрхэд хууль ёсны хамгаалалт, өмчийн эрх, гэрээ байгуулах эрх; улс төрийн эрхэд сонгох, сонгогдох, эвлэлдэн нэгдэх эрх; харин нийгмийн эрхэд эрүүл мэнд, боловсрол, амьжиргааны үндсэн хэрэгцээг хангах хамгаалалт багтдаг. Эдгээр гурван эрх нь харилцан уялдаатай бөгөөд нэгийг нь орхигдуулах нь нийгмийн оролцоог хязгаарлах уршигтай гэж үздэг (Haug, 2023).

Халамжийн үйлчилгээнүүд нь төрөөс шууд, татварын санхүүжилттэй хэлбэрээр иргэнд хүрдэг ба үүнд эрүүл мэнд, боловсрол, өндөр настны тэтгэвэр, хүүхдийн тэтгэмж, ажилгүйдлийн нөхөн олговор, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дэмжлэг зэрэг багтдаг. Түүнчлэн нийгмийн хамгааллын схемүүд нь ажил эрхлэгчдийн болон ажил олгогчдын нийгмийн даатгалын шимтгэл дээр үндэслэгддэг бөгөөд эдгээр даатгалын хөтөлбөрүүд орлоготой уялдсан хувь тэтгэмж санал болгодог бол үндсэн халамжууд татварын суурьтай (Esping-Andersen, 1990).

Haug (2023)-ийн тэмдэглэснээр, тус улсын нийгмийн хамгааллын тогтолцоо нь татвар, шимтгэл өндөртэй хэдий ч эрүүл мэнд, боловсрол, асаргаа сувилгаа зэрэг олон нийтийн үйлчилгээг хүн бүрт үнэ төлбөргүй эсвэл хямд өртгөөр хүргэдэг бөгөөд энэ нь нийгмийн бүх бүлгийг тэгш хамруулах, орлогын ялгааг бууруулах, хамтын хариуцлагад тулгуурласан тогтвортой байдлыг бий болгоход чиглэгддэг. Ийнхүү татварын өндөр төвшинд тулгуурласан боловч өргөн цар хүрээтэй, хүртээмжтэй үйлчилгээ бүхий тогтолцоо нь Норвегийг жинхэнэ утгаараа “нийтийн үйлчилгээний төр” (universal service state) хэмээн тодорхойлоход хүргэдэг (Haug, 2023).

Хүйсийн тэгш байдлыг хангах нийгмийн хамгаалал

Норвеги Улс нь жендэрийн тэгш байдлыг хангахын тулд нийгмийн хамгааллын тогтолцоондоо эцэг, эхийн чөлөөний бодлогыг чухалчилдаг. OECD Family Database (2024)-ийн мэдээлснээр, Норвегид шинээр хүүхэд төрсөн тохиолдолд нийт 49 долоо хоногийн (100% цалинтай) эсвэл 59 долоо хоногийн (80% цалинтай) хугацааны эцэг, эхийн тэтгэмжтэй чөлөө олгогддог. Үүнээс 15 долоо хоногийг эхэд, 15 долоо хоногийг эцэгт тус тус оногдуулж, үлдсэн хугацааг гэр бүл харилцан тохиролцож ашиглах боломжтой. Хэрэв эцэг өөрт оногдсон чөлөөг ашиглахгүй бол энэ эрх бусдад шилжихгүйгээр хүчингүй болдог нь асаргааны үүрэгт эцгийн оролцоог нэмэгдүүлэх механизмаар ойлгогддог (OECD, 2024).

Grau Grau, las Heras Maestro, болон Bowles (2023)-ийн редакторлосон судалгааны бүтээлд өгүүлснээр, сүүлийн 50 жилийн хугацаанд хүүхдийн өдөр тутмын асаргаанд 15 минутаас дээш хугацаа зарцуулдаг эцгүүдийн хувь Норвегид 80%-д хүрсэн нь дэлхийд хамгийн өндөр түвшинд тооцогддог. Энэхүү хувь хэмжээ нь ажил эрхлэлтийн бодлого, соёлын хандлага, гэр бүл дэх үүргийн тэгш хуваарилалтыг бүхэлд нь өөрчилж буйг харуулдаг. Эцэгчүүдийг зөвхөн “мөнгө олох” бус, “асрах” үүрэгт тэгш оролцох

нөхцөл бүрдэж, энэ нь жендэрийн хэвшмэл ойлголтыг зөөлрүүлэхэд чиглэж байна.

Норвеги Улсын хөдөлмөрийн зах зээлд эмэгтэйчүүдийн оролцоо өндөр бөгөөд 50–63 насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 78% байгаагаас 80.1% нь эрэгтэй, 75.8% нь эмэгтэйчүүд байна (Statistisk sentralbyrå, 2013, as cited in Sønneland, 2014). Гэсэн хэдий ч, бага насны хүүхэдтэй эхчүүдийн дунд хагас цагаар ажиллах үзүүлэлт харьцангуй өндөр хэвээр байгааг судлаачид онцолдог. Хэдийгээр эцгүүдийн оролцоо нэмэгдэж, асаргаанд зарцуулж буй цаг өссөн ч, гэр бүлийн амьдралын тодорхой бус, гэнэтийн нөхцөл байдал (жишээлбэл, хүүхэд өвдөх үед шуурхай анхаарах шаардлага) үүсэхэд эхчүүд л голчлон хариуцдаг хэвээр байна. Ийм байдлаар, эмэгтэйчүүд нь ажил ба гэр бүлийн хоорондын зохицуулалтыг хамгийн ихээр мэдэрч, “гэр бүлд ээлтэй” нийгмийн бодлогын үндсэн хэрэглэгчид болсоор байгаа нь жендэрийн ялгаатай байдал бүрэн арилж чадаагүйг илтгэнэ (Grau Grau, las Heras Maestro, & Bowles, 2023, pp. 3–5).

Жендэрийн тэгш байдлыг хэмжих статистик үзүүлэлтүүд ч энэ бодлогын үр дүнг баталж байна. Statista (2023)-гийн мэдээлснээр, Норвеги Улсын жендэрийн тэгш бус байдлын индекс 2011 онд 0.06 байснаас 2021 онд 0.02 болтлоо буурчээ. Мөн Дэлхийн Эдийн Засгийн Форум (2023)-ын Жендэрийн Тэгш Байдлын Тайлангаар Норвеги улс 0.88 оноогоор дэлхийд 2-р байрт жагссан нь жендэрийн оролцоо, улс төр, боловсрол, эрүүл мэнд, эдийн засгийн тэгш байдал зэрэг олон үзүүлэлтээр тэргүүлж буйг харуулж байна.

Эдгээр баримтууд нь Норвегийн нийгмийн хамгааллын тогтолцоо нь зөвхөн эдийн засгийн үр ашиг бус, жендэрийн шударга ёсыг хэрэгжүүлэх, гэр бүл дэх үүргийн хуваарилалтыг тэнцвэржүүлэх, эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зэрэг олон нийтийн бодит хэрэгцээг хангасан бодлогын загвар гэдгийг илтгэнэ.

Хүртээмжтэй, эрх тэгш тогтолцооны үр нөлөө

Норвегийн нийгмийн хамгааллын тогтолцоо нь Үндсэн хуулийн зарчим, нийтлэг ба хүртээмжтэй загварын үндсэн дээр хөгжсөн бөгөөд хүний эрхийг хамгаалах, эдийн засагт оролцох боломжийг хангах, нийгмийн эрсдэлийг бууруулах зэрэг олон талт зорилготойгоор хэрэгждэгийг дээрх хэсгүүдээс тодорхой харж болно. Энэхүү тогтолцоо нь зөвхөн орлогоос үл хамааран бүх иргэдийг хамруулсан байдлаараа жирийн халамжийн систем биш, харин амьдралын чанарыг дэмжих хүний эрхэд суурилсан нийгмийн хамралт бүхий бодлогын загвар болж төлөвшсөн байна (Haug, 2023; Sønneland, 2014).

Норвегийн боловсролын тогтолцоо нь бүх түвшинд тэгш, үнэ төлбөргүй байдлаар зохион байгуулагддаг нь урт хугацаандаа хөдөлмөрийн зах зээл дэх тэгш оролцоог бэхжүүлэхэд чухал үүрэгтэй. Цэцэрлэг болон сургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмж өндөр байгаа нь эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, гэр бүлийн орлого болон жендэрийн тэгш байдлыг дэмждэг (SGI Network, 2022).

Жендэрийн тэгш байдлыг хангах бодлогын хүрээнд, аав нарт зориулагдсан тусгай чөлөө, эцэг эхийн чөлөөг тэгш хуваарилах загвар зэрэг нь асаргааны хөдөлмөрийг тэгш хуваарилах чиглэлд бодит ахиц гаргасан. Grau Grau et al. (2023)-ийн судалгаагаар, Норвегид бага насны хүүхдэд өдөр бүр 15 минутаас дээш хугацаа зарцуулдаг эцгүүдийн эзлэх хувь 80%-д хүрсэн нь дэлхийн хэмжээнд хамгийн өндөр үзүүлэлтүүдийн нэгт тооцогдож байна.

Иймд Норвеги Улс нь тэгш эрх, хүний нэр төр, хүртээмжтэй үйлчилгээ, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг уялдуулсан амжилттай халамжийн улсын загварыг төлөвшүүлж чадсан бөгөөд олон улсын жишиг болохуйц нийгмийн оролцоонд суурилсан бодлогын тогтолцоо хэмээн үнэлэгдэж байна.

Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын (БНСУ) улсын нийгмийн хамгааллын тогтолцоо

Нийтлэг, хүртээмжтэй загвар ба бодлогын хүрээ

БНСУ-ын нийгмийн хамгааллын тогтолцоо нь “нийтлэг, хүртээмжтэй” (universal) загварыг баримтлан хөгжиж ирсэн бөгөөд хүн бүрийг орлого, ажил эрхлэлт, нийгмийн статусаас үл хамааран хамгаалалд хамруулах зорилготой юм. Энэхүү загвар нь бүх нийтэд нээлттэй байхаас гадна эмзэг бүлгүүдэд зориулсан онцгой дэмжлэгийг хослуулдаг бөгөөд “нийгмийн багтаамж”, “ялгаварлан гадуурхахгүй байх” зэрэг олон улсын зарчимд нийцдэг (ILO, 2021).

1977 онд Үндэсний Эрүүл Мэндийн Даатгал (NHI)-ыг заавал даатгалын хэлбэрээр анх хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш тус улс 1989 он гэхэд нийт хүн амыг хамарсан Эрүүл мэндийн даатгалын системийг бүрэн бүрдүүлж чадсан нь дэлхийд ховор тохиолдол юм. Түүнчлэн, 2000 оноос эхлэн Нийгмийн суурь амьжиргааг хангах тогтолцоо (National Basic Livelihood Security System, NBLSS), 2008 оноос Урт хугацааны асаргааны даатгал (LTCI) зэрэг системүүдийг шат дараатайгаар нэвтрүүлснээр халамж, үйлчилгээний хүрээг өргөжүүлсэн (ADB, 2012; ILO, 2021). Эдгээр хөтөлбөрүүд нь бүгд орлогоос хамааран хувьчлан тооцогддог шимтгэл, төрийн санхүүжилт, татварын тусгай эх үүсвэрээр санхүүждэг нь “олон нийтийн хамтын хариуцлага” буюу солидарностийн үзэл санаанд суурилсан болохыг харуулдаг (ILO, 2021).

БНСУ-д нийгмийн хамгааллын тогтолцоог нэг цэгээс удирддаг Үндэсний эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээ (NHIS) нь бүх иргэдийн хамрагдалтыг бүртгэж, шимтгэлийг хурааж, үйлчилгээний худалдан авалтыг зохион байгуулдаг бөгөөд ингэснээр үйл ажиллагааны үр ашиг, нэгдмэл байдал хангагддаг (ILO, 2021). Мөн эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлж буй хувийн болон нийтийн байгууллагууд NHI-д заавал хамрагдах журамтай тул бүх иргэн аль ч түвшний эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах эрхтэй байдаг.

БНСУ-ын нийтлэг хамгааллын тогтолцоонд хамрагдах эрх нь зөвхөн иргэн төдийгүй тухайн улсад зургаан сараас дээш

хугацаагаар оршин суугаа гадаадын иргэдэд ч нээлттэй байдаг нь системийн хүртээмжтэй шинж чанарыг тодотгож байна (ILO, 2021). Хүн амын 97.2% нь Үндэсний Эрүүл Мэндийн Даатгалд, 2.8% нь ядуу бүлгийн иргэдэд зориулсан Тусгай Эрүүл мэндийн Халамжийн Хөтөлбөрт (MAP) хамрагддаг бөгөөд энэ нь хүн бүрийн үндсэн хэрэгцээг хангах бүрэн хамралтыг илтгэнэ (ILO, 2021).

Үүнээс гадна, зорилтот халамж буюу эцсийн шатны хамгааллын хүрээнд NBLSS нь амьжиргааны доод түвшинг хангаагүй өрхүүдэд орон сууц, эмчилгээ, боловсрол, амьжиргааны тусламж үзүүлдэг. Үйлчилгээ авахын тулд тухайн өрх нь амьжиргааны доод түвшнээс доогуур орлоготой, дэмжих үүрэгтэй хүнгүй байх зэрэг нарийн шалгуурыг хангах шаардлагатай бөгөөд тусламжийн төрөлд ажил эрхлэлтийн хөтөлбөр ч багтдаг нь “үр ашигтай халамж” буюу хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үзэл баримтлалтай уялддаг (ADB, 2012).

Түүнчлэн, БНСУ нь 2019 онд “Moon Jae-In Care” нэртэй шинэчлэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн ба энэхүү хөтөлбөр нь даатгалд хамрагдаагүй эмчилгээний жагсаалтыг багасгах, өөрөөс гарах төлбөрийн дээд хэмжээг тогтоох, ялангуяа бага орлоготой өрхүүдийн эмчилгээний санхүүгийн дарамтыг бууруулахад чиглэсэн бодлого бөгөөд системийн хүртээмж, эдийн засгийн хамгаалалтыг сайжруулахад түлхэц болж байна (ILO, 2021).

Хүйсийн тэгш байдлыг хангах нийгмийн хамгаалал

БНСУ нь 2001 оноос эхлэн төрөхийн өмнө болон дараа нийт 90 хоногийн цалинтай чөлөө, мөн хүүхэд асрах нэг жилийн чөлөөг эцэг эхчүүдэд олгож эхэлсэн нь жендэрийн тэгш байдлыг дэмжих чухал алхам болсон (Han, 2012). Эцэг эхийн аль аль нь энэхүү чөлөөг авах боломжтой бөгөөд хүүхдээ асарч буй ажилтныг орлох түр ажилтан ажиллуулсан тохиолдолд ажил олгогчид Засгийн газраас татаас олгодог байна. Үүний зэрэгцээ, Infant Care Act (1991)-ийн дагуу 300 болон түүнээс дээш эмэгтэй ажилтантай байгууллага ажил дээрээ хүүхэд харах төвтэй

байх үүрэгтэй бөгөөд бололцоогүй бол гэрээ байгуулсан төвөөр дамжуулан үйлчилгээ үзүүлж, эсвэл мөнгөн тэтгэмж өгдөг (ILO, 2021).

Цэцэрлэг, өдөр өнжүүлэх төвийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар эмэгтэйчүүдийн ажиллах боломжийг тэлэх бодлого амжилттай хэрэгжиж байна. Жишээлбэл, 2009 онд 92 шинэ төв байгуулснаар хот, алслагдсан дүүрэгт хүртээмжийг нэмэгдүүлжээ (Han, 2012). Энэ нь хөдөлмөр эрхлэлтийн болон гэр бүлийн үүргийг тэнцвэржүүлэхэд бодитой хувь нэмэр болсон юм.

Хэдий тийм боловч, Азийн Хөгжлийн Банкны тайланд дурдсанаар нийгмийн хамгааллын нийт зардлын 15.6% нь эмзэг бүлэгт хамаарахгүй иргэдэд хуваарилагдсан байхад, нэн ядуу бүлэг ердөө 4.4%-ийг л хүртсэн нь хамгааллын үйлчилгээний тэгш бус хуваарилалт байгааг харуулжээ. Жендэрийн хувьд, эмэгтэйчүүд нийт зардлын 8.9%, харин эрэгтэйчүүд 11.1%-ийг тус тус хүртсэн байна (Han, 2012).

Эрүүл мэндийн хамгааллын хувьд БНСУ нь бүх нийтийг хамарсан эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог 1989 он гэхэд бүрэн хэрэгжүүлж, 2023 оноос эмнэлгийн зардлын 70 хувийг Даатгалын сангаар дамжуулан даах зорилго тавин ажиллаж байна (ILO, 2021). Эцэст нь, судлаач Sangmi Han-ийн зөвлөмжөөр БНСУ нийгмийн хамгааллын жендэрээр ангилсан индекс боловсруулж, жендэрийн тэгш байдалд чиглэсэн бодлогын үр нөлөөг хэмжих, цаашдын бодлого боловсруулалтад ашиглах чухал хэрэгсэл болгох шаардлагатайг онцолжээ.

Хүртээмжтэй, эрх тэгш тогтолцооны үр нөлөө

БНСУ нь нийтлэг, хүртээмжтэй загварыг амжилттай төлөвшүүлж, хүн амын 97%-ийг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулсан нь бодлогын түвшинд тэгш хамгааллын үр нөлөөг илтгэнэ (ILO, 2021). Гэвч системийн дотоод тэнцвэргүй байдал, ялангуяа эмзэг бүлгийн хүртээмж болон жендэрийн тэгш бус хуваарилалт хэвээр байгааг судалгаанууд анхааруулдаг. Жишээлбэл, нийгмийн хамгааллын нийт зардлын 15.6% нь

эмзэг бус бүлэгт хуваарилагдаж, ядуу бүлэг ердөө 4.4%-ийг л хүртсэн бол, жендэрийн хувьд эмэгтэйчүүд 8.9%, эрэгтэйчүүд 11.1%-ийн хүртээмжтэй байна (Han, 2012).

Жендэрт мэдрэмжтэй бодлого, тухайлбал эцэг эхийн тэтгэмжтэй чөлөө, хүүхэд харах үйлчилгээний хүртээмж зэрэг нь хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийг сайжруулсан ч, ажиллах хүчний гадуур орших бүлгүүдийн (түр ажилтан, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид) хамрагдалт хангалтгүй хэвээр байна (Hwang et al., 2022). Түүнчлэн Moon Jae-In Care хөтөлбөр нь бага орлоготой өрхийн эмчилгээний зардлын дарамтыг бууруулах, эрүүл мэндийн даатгалын хамралтыг чанаржуулах зорилготой реформын чухал алхам болсон ч бодит хэрэгжилт дээр сорилт байсаар байна (ILO, 2021).

Судлаач Sangmi Han-ийн саналчилсанчлалаар, БНСУ нийгмийн хамгааллын үр нөлөөг жендэрийн шүүлтүүрээр хэмжих индекс хэрэгжүүлж, бодлого боловсруулахад ашиглах нь илүү зорилтот, шударга хандлагыг төлөвшүүлэх чухал алхам болохыг онцолжээ.

Монгол улсын нийгмийн хамгааллын тогтолцоо

Нийтлэг, хүртээмжтэй загвар ба бодлогын хүрээ

Монгол Улсын нийгмийн хамгааллын тогтолцоо нь олон улсын жишигт нийцсэн “нийтлэг ба хүртээмжтэй” (universal) загварыг хууль, бодлогын баримт бичгүүдээр зорилгоо болгон тодорхойлсон хэдий ч, хэрэгжилтийн түвшинд ялгавартай хамралт, хүртээмжийн зөрүү байсаар байна. Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага (ILO) болон Монгол Улсын Засгийн газар хамтран боловсруулсан тайланд дурдсанаар, Монголын нийгмийн хамгааллын систем нь гурван багана бүхий бүтэцтэй ба үүнд нийгмийн даатгал, нийгмийн халамжийн хөтөлбөрүүд, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого орно (Бордон болон бусад, 2023).

Тогтолцооны хүрээнд нийтлэг хамгаалал нь хүн бүрт хамрагдах боломжтой тэтгэвэр, эрүүл мэндийн даатгал, хүүхдийн мөнгө зэрэг

хөтөлбөрүүдийг багтаадаг. Жишээлбэл, Монгол Улсад хүүхэд бүрт сар бүр олгогддог хүүхдийн мөнгө, 0–18 насны хүүхдийн ЭМД-д төрөөс шимтгэл төлөх тогтолцоо, мөн өдрийн хоол, боловсролын үйлчилгээний төлбөргүй байдал нь нийтлэг хамгааллын элементүүд юм. Гэвч бодит хэрэгжилт дээр эдгээр хөтөлбөрүүдийн хэмжээ, чанар, ялангуяа хамгийн эмзэг бүлгийн иргэдийн хүртээмж хангалтгүй байгаа нь тус тогтолцоо “нэрийн төдий нийтлэг” байдалтай болохыг харуулж байна (НҮБ, ОУХБ, МУ-ын Засгийн Газар, 2015; Бордон болон бусад, 2023).

Монгол Улсад оршин суух эрхэд суурилсан хөтөлбөрүүдээс гадна хөдөлмөр эрхлэлтийн шимтгэлд суурилсан нийгмийн даатгалын тогтолцоо ч хэрэгждэг. Эрүүл мэндийн даатгал, тэтгэврийн даатгал, ҮОМШӨ, ажилгүйдлийн даатгал зэрэг нь хөдөлмөр эрхлэгчид болон ажил олгогчдоос хураамж авч санхүүждэг бөгөөд энэ нь хөгжингүй орнуудын “солидарность” зарчимд ойртсон үзэл баримтлал юм. Гэвч 2023 оны судалгаагаар ажилгүйдлийн даатгалын хүртээмж маш бага, эрүүл мэндийн шимтгэлийг бүрэн төлж чадахгүй байгаа малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, орлогогүй иргэдийн хувьд бодит хамрагдалт сул байгааг онцолсон байна (Бордон болон бусад, 2023).

Нийгмийн халамжийн хөтөлбөрүүд нь зорилтот бүлэгт чиглэж, өрхийн орлого болон амьжиргааны түвшинг харгалзан мөнгөн тэтгэмж, үйлчилгээ санал болгодог. Гэвч олон судалгаагаар энэхүү зорилтот халамж нь ядуу иргэдэд бүрэн хүрч чадахгүй, мөн тэтгэмжийн хэмжээ нь амьжиргааны доод түвшинг хангахгүй байгаа нь тэгш бус байдлыг уламжлан гүнзгийрүүлэх эрсдэл дагуулж буйг тэмдэглэсэн (НҮБ, ОУХБ, МУ-ын Засгийн Газар, 2015). Хүнсний эрхийн бичгийн хөтөлбөр нь цор ганц ядуу иргэдэд чиглэсэн мөнгөн бус дэмжлэг боловч сард 8,000 төгрөгөөр үнэлэгдэж, ядуурал бууруулах бодит нөлөө үзүүлж чадахгүй байна (Бордон болон бусад, 2023).

Ийнхүү Монгол Улс нийгмийн хамгааллын салбарт “нийтлэг, хүртээмжтэй” загварыг бодлогын түвшинд зорилгоо болгосон

хэдий ч, ядуу болон эмзэг бүлэгт чиглэсэн үйлчилгээ нь ялгавартай, шимтгэлд суурилсан хамрагдалт нь орлогын ангиллаар хязгаарлагдмал, мөнгөн тэтгэмжүүдийн хэмжээнүүд ядуурлыг бууруулахад хангалтгүй хэвээр байна. Энэ нь Монгол Улсын нийгмийн хамгааллын бодлогыг илүү жендэрт мэдрэмжтэй, хүний эрхэд суурилсан, бодит хүртээмжийг нэмэгдүүлэх реформын чиглэлд шинэчлэх шаардлагатайг харуулж байна.

Хүйсийн тэгш байдлыг хангах нийгмийн хамгаалал

Монгол Улс Үндсэн хуулиараа эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийг улс төр, нийгэм, эдийн засгийн бүхий л хүрээнд тэгш эрхтэйг тунхагласан байдаг (Монгол Улсын Үндсэн хууль, Арван зургадугаар зүйл, 11). Гэвч бодит байдал дээр хүйсийн тэгш байдал, тэр дундаа нийгмийн хамгааллын үйлчилгээнд хүйсийн мэдрэмж бүхий хүртээмж хангагдаагүй хэвээр байна. Олон улсын болон үндэсний түвшний үнэлгээ, судалгаанууд эмэгтэйчүүд, ялангуяа бага орлоготой болон хөдөө орон нутгийн эмэгтэйчүүд нийгмийн халамжийн тогтолцоонд тэгш бус оролцдог болохыг нотолж байна.

Жишээлбэл, Монгол Улсад хүүхдээ асарч буй эхчүүдэд олгогдох тэтгэмж нь 2018 оны байдлаар сард 66,033 төгрөг байсан нь ядуурлын шугамын ердөө 40%-тай тэнцэж байгаа бөгөөд нийт 5480 эх энэхүү тэтгэмжээс бүрэн хамрагдаж чадаагүй байсныг судалгаагаар онцолсон (Бордон болон бусад, 2023). Мөн алдарт эхийн тэтгэмж авдаг эмэгтэйчүүдийн дийлэнх нь ядуу бүлэгт хамаардаггүй бөгөөд нэг жилийн тэтгэмжийн хэмжээ нь ердөө сарын 11,000 төгрөгтэй тэнцэж байна. Үүнээс харахад төрийн зүгээс үзүүлж буй эдгээр дэмжлэгүүд ядуу эмэгтэйчүүдийн амьжиргаанд бодит нөлөө үзүүлж чадахгүй байгаа бөгөөд эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн саадтай гүн уялдаатай байна (Бордон болон бусад, 2023).

Жендэрийн тэгш байдлыг хангахад гэр бүл дэх үүргийн хуваарилалт чухал үүрэгтэй. Монгол Улсад эцэг эхийн цалинтай чөлөөний эрх зүйн орчин бүрдсэн ч, аавуудын оролцоо маш

хязгаарлагдмал хэвээр байгаа бөгөөд эхчүүд л голчлон хүүхэд асаргааны үүргийг хүлээж байна. Түүнчлэн хөдөлмөрийн хуулийн зохицуулалт нь уян хатан ажлын цаг, гэрээс ажиллах нөхцөлийг хангалттай тусгаагүйгээс, хүүхэд асардаг эмэгтэйчүүд хагас цагаар ажиллах эсвэл хөдөлмөрийн зах зээлээс түр хугацаагаар гарах хандлагатай байдаг (НҮБ, ОУХБ, МУ-ын Засгийн Газар, 2015).

Хүйсийн ялгаа нь зөвхөн тэтгэмжийн хүртээмж бус, тэтгэврийн системд ч илэрдэг. Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн үргэлжлэх хугацаа богино, цалин бага байдаг нь өндөр насны тэтгэвэрт илт нөлөөлж, тэтгэвэр авагч эмэгтэйчүүдийг ядууралд өртөх өндөр эрсдэлтэй болгож байна. Мөн эмэгтэйчүүдийн тэтгэвэрт гарах нас одоогоор эрчүүдээс 5 насаар бага байгаа нь (60 нас) илүү богино хугацаанд шимтгэл төлөх, бага хэмжээний тэтгэвэр авах нөхцөл үүсгэдэг (НҮБ, ОУХБ, МУ-ын Засгийн Газар, 2015).

Дэлхийн Банкны 2024 оны жендэрийн нөхцөл байдлын үнэлгээнд дурдсанаар, Монгол Улсад жендэрт суурилсан хүчирхийллийн тархалт дэлхийн дундажтай харьцуулахад өндөр үзүүлэлттэй байгаа ба гурван эмэгтэй тутмын нэг нь хүчирхийлэлд амьдралынхаа туршид өртсөн гэж тэмдэглэсэн (Дэлхийн Банк, 2024). Энэ нь нийгмийн хамгааллын тогтолцоо зөвхөн эдийн засгийн хамгаалалт бус, жендэрийн шударга ёс, хамгаалалт, сэтгэлзүйн болон нийгмийн үйлчилгээний уялдааг шаарддаг болохыг харуулж байна.

Ийнхүү Монгол Улсын нийгмийн хамгааллын бодлого нь хүйсийн тэгш байдалд чиглэсэн зорилтуудыг бодлогын баримт бичгүүдэд тусгасан боловч бодит хэрэгжилт, төсвийн хуваарилалт, үйлчилгээний хүртээмж нь жендэрт мэдрэмжгүй байсаар байна. Үндэсний болон олон улсын судалгаануудын дүгнэлтээс үзэхэд, Монголын нийгмийн хамгааллыг илүү хүйсийн тэгш байдлыг дэмжихүйц систем болгон хөгжүүлэхийн тулд дараах чиглэлүүдийг анхаарах шаардлагатай байна:

1. эцэг эхийн тэгш оролцоог дэмжсэн амралтын систем,
2. хүүхэд асрах үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх,
3. тэтгэмж, тэтгэврийн хэмжээний жендэрт суурилсан индексчлэл,
4. жендэрт суурилсан хүчирхийлэлд өртсөн иргэдэд зориулсан нийгмийн хамгааллын тусгай үйлчилгээ,
5. эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих уян хатан хөдөлмөрийн зах зээл зэрэг бодлого, арга хэмжээний шинэчлэл.

Хүртээмжтэй, эрх тэгш тогтолцооны үр нөлөө

Монгол Улс нийгмийн хамгааллын тогтолцоог “нийтлэг, хүртээмжтэй” загвараар хамрагдалт хязгаарлагдмал хэвээр байна. Хүүхдийн мөнгө гэхэд бүх хүүхдэд олгогддог боловч ядуурал бууруулах нөлөөлөл сул, халамжийн багцын бусад элементүүд ч мөн хэмжээгээр хангалтгүй байна (Бордон болон бусад, 2023).

Хоёрдугаарт, хүйсийн тэгш байдал хангагдаагүй нь эмэгтэйчүүд, тэр дундаа бага орлоготой, хүүхэдтэй, хөдөө орон нутгийн эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн оролцоонд шууд сөргөөр нөлөөлж байна. Эмэгтэйчүүдийн авч буй тэтгэмж, тэтгэврийн хэмжээ бага байхаас гадна, гэр бүлийн үүргийн жигд бус хуваарилалт, эцэг эхийн амралтын зохицуулалт хангалтгүй байгаа нь жендэрт суурилсан тогтолцооны хязгаарлалтыг улам бататгаж байна (Бордон болон бусад, 2023; Дэлхийн Банк, 2024).

Түүнчлэн, нийгмийн хамгааллын тогтолцоо нь халамжид төвлөрөхөөс гадна урьдчилан сэргийлэх, сэргээн нийгэмшүүлэх, хөгжлийг дэмжих чиглэлд шилжих шаардлагатай байна. Үүнд боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлтийн уялдаа, эмзэг бүлэгт зориулсан тусгай бодлого, жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах санхүүжилтийн хуваарилалт зэргийг багтааж ойлгох ёстой.

IV. ДҮГНЭЛТ

Энэхүү судалгаагаар Швед, Герман, Норвеги, БНСУ зэрэг өндөр хөгжилтэй улс

хөгжүүлэх зорилго бүхий эрх зүйн болон бодлогын суурьтай боловч бодит хэрэгжилт, үр нөлөөний түвшинд ялгавартай хамрагдалт, тэгш бус хүртээмжийн асуудлууд хэвээр байгааг олон эх сурвалж, судалгаанууд нотолж байна (Бордон болон бусад, 2023; Byambaa, 2012; НҮБ, ОУХБ, МУ-ын Засгийн Газар, 2015).

Нэгдүгээрт, нийтлэг хамгааллын хөтөлбөрүүд жишээлбэл хүүхдийн мөнгө, эрүүл мэндийн даатгал, боловсролын үнэ төлбөргүй үйлчилгээ зэргээр дамжуулан бүх хүн амыг хамруулах зорилготой боловч хамгийн эмзэг бүлэг — ядуу, хөгжлийн бэрхшээлтэй, албан бус эдийн засгийн салбарт ажиллагсад зэрэг иргэдийн бодит

орнуудын нийгмийн хамгааллын тогтолцооны загваруудыг онолын болон бодлогын хүрээнд харьцуулан судалж, Монгол Улсын нөхцөл байдалтай уялдуулан шинжилгээ хийлээ. Судалгааны үр дүнд Монгол Улс “нийтлэг, хүртээмжтэй” нийгмийн хамгааллын загварыг бодлогын түвшинд зорьж байгаа ч, хэрэгжилтийн хувьд жендэрийн мэдрэмж, бодит хүртээмж, санхүүжилтийн тогтвортой байдал, эмзэг бүлгийн хүртээмж зэрэгт ихээхэн зөрүү байгааг харуулсан.

Харин судалгаанд хамрагдсан улс орнууд нь бүгд Үндсэн хуульдаа хүний эрхэд суурилсан суурь зарчмуудыг тусгасан, нийтлэг ба зорилтот хамгааллын уялдаа бүхий, жендэрийн тэгш байдал, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих загвартай гэдгээрээ онцлог байв. Монгол Улсад энэ чиглэлээр суурь эрх зүйн орчин бүрдсэн хэдий ч, бодлогын уялдаа, хэрэгжилтийн тэгш бус байдал, төсвийн хуваарилалт, жендэрийн тэгш байдлыг хангах бодит механизм дутмаг байна.

Иймд Монгол Улсын нийгмийн хамгааллын бодлогыг хүний эрх, жендэрийн мэдрэмжтэй, хүртээмжтэй, тогтвортой загвар руу чиглүүлэх нь зүйтэй болохыг судалгааны үр дүн харуулж байна.

V. ЗӨВЛӨМЖҮҮД

Монгол Улсын нийгмийн хамгааллын бодлогыг олон улсын сайн туршлага болон

үндэсний нөхцөлд нийцүүлэн шинэчлэхэд дараах бодлогын чиглэлүүдийг санал болгож байна:

1. Жендэрт мэдрэмжтэй бодлогын тогтолцоог төлөвшүүлэх: Бүх шатны бодлого, төсөв, хэрэгжилтэд жендэрийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх, жендэрийн мэдрэмжтэй мэдээллийн сан бүрдүүлэх, тэгш хүртээмжийг хангасан үйлчилгээ үзүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх.
2. Санхүүжилтийн тогтвортой байдал, ил тод байдлыг сайжруулах: Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчдийн хүрээг өргөтгөх (жишээлбэл: албан бус секторт ажиллагчид), татварын шударга тогтолцоо бүрдүүлэх, төсвийн зарцуулалтад ил тод хяналт тавих механизм бүрдүүлэх.
3. Нийтлэг ба зорилтот хамгааллын уялдааг сайжруулах: Хүүхдийн мөнгө зэрэг нийтлэг хамгааллыг хадгалах, гэхдээ зорилтот бүлэгт илүү үр дүнтэй, бодит хэрэгцээнд нийцсэн тусламж, нөхцөлт хөтөлбөр хэрэгжүүлэх.
4. Албан бус болон тогтворгүй хөдөлмөр эрхлэгчдийг хамруулах: Хувиараа

НОМ ЗҮЙ

1. “Алсын хараа-2050” монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого. (2020). Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт. <http://nda.gov.mn/backend/files/KsDJkmioj4Y2VJM.pdf>
2. Б. Энхцэцэг (2014) Нийгмийн Хамгааллын Үзэл Баримтлал, Нийгмийн Хамгааллын Индексийн Тооцоолол, Монголын Хүн Амын Сэтгүүл, Дугаар (418) 24, 2014, 39. <https://dep.num.edu.mn/econ/wp-content/uploads/2020/03/24-4.pdf>
3. Нэгдсэн үндэстний байгууллага, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага, Монгол Улсын Засгийн газар. (2015). *Нийгмийн хамгааллын үнэлгээнд суурилсан үндэсний хэлэлцүүлэг: Нийгмийн хамгааллын суурь түвшний тодорхойлолт, зардал.* https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-beijing/documents/publication/wcms_371976.pdf

хөдөлмөр эрхлэгчид, түр ажилчид, малчид зэрэг бүлгийг даатгалын системд хамруулах шинэ механизм (жишээ: бичил шимтгэл, төрийн татаас бүхий хамтарсан даатгал) нэвтрүүлэх.

5. Эцэг, эхийн чөлөө ба асаргааны бодлогыг шинэчлэх: Аавуудын оролцоог дэмжих урамшуулал, уян хатан ажлын цаг, чанартай хүүхэд харах үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх бодлого хэрэгжүүлэх.
6. Бодлогын байгууллагуудын уялдаа, хариуцлагын тогтолцоог бий болгох: Салбар хоорондын уялдааг хангах, нийгмийн хамгааллын нэгтгэсэн зохицуулалттай тогтолцоо (жишээ нь: олон агентлагийн хамтарсан удирдлага, нэг цонхны үйлчилгээ) бүрдүүлэх.
7. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, иргэдийн оролцоог өргөжүүлэх: Нийгмийн хамгааллын үр нөлөөг тогтмол үнэлэх, иргэдийн санал, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх ил тод, үр дүнтэй тогтолцоо бий болгох.

4. Монгол Улсын Их Хурал. (1992). *Монгол Улсын Үндсэн Хууль.* <https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=367>
5. Монгол Улсын Тогтвортой Хөгжлийн Үзэл Баримтлал-2030. (2016). Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 19-р тогтоолын хавсралт. <http://nda.gov.mn/backend/f/PtNQFjbNQ6.pdf>
6. Angelin, A., Johansson, H., Koch, M., & Panican, A. (n.d.). Work Package 4 Multilevel “Arenas” for Fighting Poverty and Social exclusion National Report Sweden. Retrieved March 13, 2024, from https://uol.de/f/1/inst/sowi/ag/sozialstruktur/download/C_OPE_WP4_National_Report_Sweden.pdf
7. Asian Development Bank. (2001). Our Framework Policies and Strategies Social Protection. <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32100/social-protection.pdf>
8. Behrendt, C., Bierbaum, M., & Schmitt, V. Thematic brief on social protection. 1. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2021/04/atb_on_social_protection.pdf
9. Blümel & Busse. (2015). *The German Health Care System, 2015.* In Mossialos, E., Wenzl, M., Osborn, R.,

- & Sarnak, D. (Eds), *International Profiles of Health Care Systems*, 2016 (69-70). <https://da7648.approbly.com/m/679d3f31e43c2e4e.pdf>
10. BMAS – Federal Ministry of Labour and Social Affairs. (2020). *Social Security at a Glance 2020*. <a998-social-security-at-a-glance-total-summary.pdf>
 11. BMFSFJ (2023). *Parental Allowance and Parental Leave*. Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth. <eltern-geld-externzeit-englisch-data.pdf>
 12. Browne, E. (2015). *Social protection: Topic guide*. Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham.
 13. Byambaa, E. (2012, August). *Mongolia: Updating and improving the social protection index* (Technical Assistance Consultant's Report, Project No. 44152). Asian Development Bank. <https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/44152-012-reg-tacr-13.pdf>
 14. Constitution of the Republic of Korea. (1987). *Article 34*. Retrieved from https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=1&lang=ENG
 15. Chronholm, A. (2007). Fathers' experience of shared parental leave in Sweden. *Recherches sociologiques et anthropologiques*, 38(2), 9–25. <https://doi.org/10.4000/rsa.456>
 16. Duvander, A.-Z., & Haas, L. (2018). *Sweden country note*. In Blum, S., Koslowski, A., Macht, A., & Moss, P. (Eds.), *International Review of Leave Policies and Research 2018* (pp. 367–377). Retrieved from https://www.leavenetwork.org/fileadmin/user_upload/k_leavenetwork/country_notes/2018/FINAL_Sweden2018.pdf
 17. Encyclopaedia Britannica. (2025, April 4). *Norway: Health and welfare*. <https://www.britannica.com/place/Norway/Health-and-welfare>
 18. Eurostat. (2024, September 16). *Severe material and social deprivation in the EU: 6.8%*. European Commission. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240916-2>
 19. European Institute for Gender Equality. (2023). *Gender Equality Index 2023: Sweden*. Retrieved from <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2023/SE>
 20. European Institute for Gender Equality. (2023). *Gender Equality Index 2023: Compare countries – Work and Time*. <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2023/compare-countries/time/1/table>
 21. European Institute for Gender Equality. (2023). *Gender Equality Index 2023: Compare countries - Time/Care activities*. <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2023/compare-countries/time/1/table>
 22. European Institute for Gender Equality (EIGE). (2023). *Gender Equality Index: Compare countries - Work*. Retrieved September 8, 2024, from <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2023/compare-countries/work/1/bar>
 23. European Institute for Gender Equality (EIGE). (2023). *Gender Equality Index: Compare countries - Time*. Retrieved September 8, 2024, from <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2023/compare-countries/time/1/bar>
 24. Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. (2023, October 8). *Social protection systems*. BMZ. <https://www.bmz.de/en/issues/social-protection/social-protection-systems-152834>
 25. Fleckenstein, T., & Lee, S. C. (2022). *Labour Market Dualisation and Social Protection in South Korea: Searching for a New Social Contract and Growth Model*. LSE Public Policy Review, 2(2). <https://ppr.lse.ac.uk/articles/102/files/65e1cbcd876db.pdf>
 26. Garvis, S. (2018). *Country Report: Sweden – Quality Employment and Quality Public Services*. HIVA – Research Institute for Work and Society, KU Leuven. <https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Country%20report%20Sweden%20childcare.pdf>
 27. German Bundestag. (1949). *Basic Law for the Federal Republic of Germany*. Retrieved from https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html#p0080
 28. Giulio Bordon, Guido Heins, Zina Nimeh and Arthur van de Meerendonk, *Social protection diagnostic review: From a schematic to systems approach for social protection*, Ulaanbaatar: International Labour Office. https://webapps.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--ro-bangkok/---ilo-beijing/documents/publication/wcms_907937.pdf
 29. Grau Grau, M., las Heras Maestro, M., & Bowles, H. R. (Eds.). (2023). *Engaged Fatherhood for Men, Families and Gender Equality*. Springer. <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/50717/978-3-030-75645-1.pdf?page=158>
 30. Hackenberg, R. (2010). *Social Protection in Germany: Current challenges and lessons learnt from an ongoing reform process* [Review of Social Protection in Germany: Current challenges and lessons learnt from an ongoing reform process]. Deutsche Gesellschaft Für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH German Technical Cooperation, 4, 7. <https://www.social-protection.org/gimi/gess/Media.action?id=10351>
 31. Han, Sanmi. (2012). *Republic of Korea: Updating and Improving the Social Protection Index* (Cofinanced by the Republic of Korea e-Asia and Knowledge Partnership Fund) Prepared by Sangmi Han For Asian Development Bank. (2012). <https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/44152-012-reg-tacr-09.pdf>

32. Haug, A. V. (2023). *The Norwegian welfare state: Towards a crossroads?* In Are Vegard Haug (Ed.), *The Norwegian Welfare State in Transition* (pp. 15–31). Routledge.
<https://www.taylorfrancis.com/reader/download/d53186bc-a7d9-4141-b671-acedf9399e13b/chapter/pdf/context=ubx>
33. Kangasniemi, M., Knowles, M. & Karfakis, P. 2020. The role of social protection in inclusive structural transformation. Rome, FAO.
<https://www.fao.org/3/ca7333en/ca7333en.pdf>
34. Kaufmann, F.-X. (2013). *Thinking about social policy: The German tradition* (T. Dunlap, Trans.). Springer.
<https://www.hugendubel.info/annot/564C42696D677C7C393738333634323139353031337C7C504446.pdf?sq=3>
35. Merrien, F.-X. (2013). Social Protection as Development Policy: A New International Agenda for Action. *International Development Policy | Revue Internationale de Politique de Développement*, 4.2, 89–106. <http://journals.openedition.org/poldev/1525>
36. Ministry of Health and Social Affairs, Sweden. (2008). Sweden's strategy report for social protection and social inclusion. (2008).
<https://www.government.se/contentassets/bd2b59b267c741e18b8bb681576de5df/swedens-strategy-report-for-social-protection-and-social-inclusion-2008-2010/>
37. Mudrolyubova, N., Golovko, L., Shevchenko, T., Zamryha, A., & Kutsevych, M. (2022). Features of legal regulation of social protection in Sweden. *Cuestiones Políticas*, 40(74).
<https://ir.kneu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/c192d0c2-764e-4e36-92d8-f42b8463f8f1/content>
38. Nordic Council of Ministers. (n.d.). *Parental benefit in Sweden*. Nordic cooperation. Retrieved March 31, 2025, from <https://www.norden.org/en/info-norden/parental-benefit-sweden>
39. Norwegian Ministry of Labour and Social Inclusion. (2024). *The Norwegian social insurance scheme 2024*.
<https://www.regjeringen.no/contentassets/4ad75304a13b4fde875832fd77b75b7e/the-norwegian-social-insurance-scheme-2024.pdf>
40. Nyström, B and Erlandsson, L. 2016. "Constitutional Law As An Instrument For Social Protection In Sweden?", Retrieved March 12, 2024, from <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1049138/FULLTEXT01.pdf>
41. Hwang, H., Purwin, A., & Parelissen, J. (2022). *Strengthening the social safety net in Korea* (OECD Economics Department Working Papers No. 1733). Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
<file:///C:/Users/purevkhand/Downloads/45486525-en.pdf>
42. Independent Evaluation Office of the International Monetary Fund. (2017). The IMF And Social Protection 2017 Evaluation Report [Review of THE IMF AND SOCIAL PROTECTION 2017 EVALUATION REPORT].
43. International Labour Office. (2021). Social Protection in Action: Building social protection floors for all. Country Brief: The Republic of Korea. <https://www.social-protection.org/gimi/gess/Media.action;jsessionid=gHjEaG5xDrFljNnRGC8ISiPGCgTZ348YupeEtmcd5Pqz9fLDURR!1393577045?id=18724>
44. International Labour Organization (ILO). (2021). *World Social Protection Report 2020-22: Social Protection at the Crossroads – in Pursuit of a Better Future*. ILO Publishing.
file:///C:/Users/User/Downloads/wcms_844037.pdf
45. OECD. (2023). *OECD Economic Surveys: Sweden 2023*. Paris: OECD Publishing. Retrieved from <https://www.oecd.org/economy/oecd-economic-surveys-sweden-2023-d12decf2-en.htm>
46. OECD. (2024). PF2.1. Parental leave systems. *OECD Family Database*.
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/data/dataset/family-database/pf2_1_parental_leave_systems.pdf
47. Riksdag. (n.d.). *The Instrument of Government*. The Swedish Parliament.
<https://www.riksdagen.se/globalassets/05.-sa-fungerar-riksdagen/demokrati/the-instrument-of-government-2023-eng.pdf>
48. Senate Department for Education, Youth and Family. (n.d.). *Parental allowance and parental leave*. Berlin.de.
<https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/finanzielle-leistungen/elterngeld-und-elternteilzeit/english/>
49. SGI Network. (2022). Norway Report: Social Policies. Retrieved from https://www.sgi-network.org/2022/Norway/Social_Policies
50. SOCIAL PROTECTION GLOSSARY. (n.d.).
https://www.wiego.org/sites/default/files/resources/file/WIEGO_SocialProtection_Glossary_EN_10Aug2021.pdf
51. Social Protection and Human Rights. (2014). Social security provisions in the Constitution of Norway. Retrieved April 8, 2025, from <https://socialprotection-humanrights.org/instru/social-security-provisions-in-the-constitution-of-norway/>
52. Statista. (2023). *Gender inequality index score of Norway from 2010 to 2021*. <https://www.statista.com/Mudrolyubova/1276310/gender-inequality-index-norway/#:~:text=Norway's%20gender%20inequality%20index%20score.equal%20countries%20in%20the%20world.>
53. Statista. (n.d.). *Socioeconomic indicators - Norway: Employment*. Statista. Retrieved September 20, 2024, from

- <https://www.statista.com/outlook/co/socioeconomic-indicators/norway#employment>
54. Statistics Sweden. (2025, March 26). *Gender statistics, quarter 1 2025: Women still work more part-time than men*. <https://www.scb.se>
 55. Swedish Gender Equality Agency. (2022). Gender Equality in Sweden. Retrieved from <https://www.jamstalldohetsmyndigheten.se/en/gender-equality-in-sweden>
 56. Swedish Institute. (n.d.). *Work–life balance*. Retrieved from <https://sweden.se/work-business/working-in-sweden/work-life-balance>
 57. Sønneland, Anne Margarethe. “The social protection system in Norway.” Seminarios y Conferencias, Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014. ISSN 1680-9033. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/05779da2-ed0b-4aa1-9ae1-445b3bd69ee2/content>
 58. The Global Health Observatory (database), WHO (World Health Organization), Geneva, <https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/intimate-partner-violence-lifetime>
 59. Transparency in Wage Structures Act of 30 June 2017 (Federal Law Gazette I p. 2152), as last amended by Article 25 of the Act of 5 July 2021 (Federal Law Gazette I, p. 3338)
 60. UNFPA. (2017). *Public Policies Best Practices: Examples from Sweden, Estonia, and Slovenia* (Baseline Tools report, Ukraine). United Nations Population Fund. https://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/public_policies_best_practices_-_sweden_estonia_and_slovenia_.pdf#:~:text=The%20480%20days%20are%20divided,45%20days%20of%20the%20240
 61. United Nations Development Programme. *Leaving No One Behind: A Social Protection Primer For Practitioners*. (n.d.). <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/Leaving%20No%20One%20Behind-%20A%20Social%20Protection%20Primer%20for%20Practitioners%20FINAL.pdf>
 62. UN Women. Contribution by the Federal Republic of Germany to the Reporting on “Women’s Economic Empowerment in the Changing World of Work.” <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-06/Germany%20%28EN%29.pdf>
 63. World Bank. 2024. *Mongolia Gender Assessment*. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099091624130033350/pdf/P50140213e2e510d01845818b442f7d230b.pdf?_gl=1*8j82bb*_gcl_au*NzA1NzkyODMzLjE3MjEwMDk5NzA.
 64. World Bank Group. (2022). *Charting a Course Towards Universal Social Protection: Resilience, Equity, and Opportunity for All*. World Bank Group. Available at: <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/84ba2380-624c-553a-b929-2882e72c7468>
 65. World Economic Forum. (2023). *Global Gender Gap Report 2023*. <https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2023>
 66. World Population Review. (2023). Gender equality by country. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gender-equality-by-country>